

ATOYI LIRIKASIDA BADIY OBRAZ VA TASVIR UYG'UNLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596719>

Ashurova Hamida Aliyor qizi

O'zMU

Jurnalistika fakulteti

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Atoyi g'azallaridan parchalar keltirish orqali, Ayyub (a.s.) obrazining jozibasi atroflicha izohlab berildi.*

Kalit so'zlar: *Mumtoz she'riyat, Atoyi lirikasi, g'azal janri, badiiy obraz, nubuvvat, badiiy tasvir.*

XV asr birinchi yarmiga kelib, turkiy adabiyotning ravnaq topishi juda ko'plab badiiy tafakkur namunalarining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Turkiy she'riyatimizda ham juda go'al namunalar yaratilib, uni Mavlono Atoyisiz tasavvur etish qiyin. Atoyi g'azallarida tasvirlangan his-tuyg'ular uning yuksak san'atkorligidan dalolat beradi. Uning g'azallaridagi tasvir vositalarining rang-barangligi, badiiy obrazlarning yuksak darajadali fikrimizga dalildir. Atoyi lirikasidagi badiiy jozibadorlik, nubuvvatdagi badiiy obrazlar timsolida yaqqol ko'zga tashlanadi.

O'zbek mumtoz adabiyotining taraqqiy etishida nubuvvat (payg'ambarlar) bilan bog'liq obrazlar eng ko'p murojaat etiladigan timsollar hisoblanadi. Ko'pgina ijodkorlar asarlarida ijtimoiy-ma'naviy masalalarning badiiy talqini timsol-obrazlar vositasi orqali aks ettirilgan. Mumtoz she'riyatda ham tarixiy-afsonaviy shaxslar tarixidan ko'ra, anbiyolar tarixi ko'proq o'ziga jalb etib kelgan. Payg'ambar siymolar tasviri o'zbek adabiyotining mumtozligini belgilab berish bilan bir qatorda, lirik ifodalar uchun o'ziga xos ilhom manbai desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek mumtoz she'riyatida Ayyub (a.s.) mavzu, timsol, obraz sifatida talqin etilishi o'ziga xos badiiy olam hisoblanadi. Bu obraz ramziy-majoziy tasvirlar ko'lami bilan komil ruh va sabr timsoli uchun ibrat bo'lib xizmat qiladi.

Zero, Qur'oni Karimda zikr etilgan Payg'ambarlar orasida Allohning sinovlariga sabr-bardosh bilan munosabatda bo'lgan zot – Ayyub (a.s.) dir. Ayyub alayhissalom insoniyatning sabr-toqat, bardosh timsoli. Binobarin, "Ayyub" so'zi – yahudiy tilida "tavba qiluvchi" degan ma'noni bildiradi. Ayyub (a.s) haqidagi ilk manbalar, batafsil ma'lumotlar ham diniy – muqaddas kitoblar hisoblanadi. U qadimgi yahudiy, nasroniy va islom ilohiy kitoblarida qayd etilgan. Shuning uchun ham jahon adabiyoti namunalarida barcha xalqlar tarixiga tegishli siymo sifatida talqin etiladi. Buning ikki

muhim jihatini e'tirof etishimiz mumkin. Birinchidan, islomiy qarashlar bo'yicha, Ayyub (a.s) insoniyat uchun yuborilgan payg'ambarlardan biri. Shuning uchun ham diniy manbalarda, tasavvuf adabiyotida, tafsir va hadislarida, payg'ambarlarga bag'ishlangan (anbiyolar) qissalarida keng tasvirlanadi. Ikkinchidan, Ayyub (a.s) sabr-bardosh, chidam va tavba ramzi sifatida talqin etilishidir. Islom tarixiga nazar tashlasak, insoniyatning gultoji bo'lgan payg'ambarlarga ham turli sinovlar berilgani barchamizga ma'lum. Balo-ofatlar, sinov va imtihonlar berish orqali O'ziga bo'lgan shukronasi va sabrini sinagani albatta, behikmat emas. Alloh sinovlarga sabr-toqatli bo'lganlargagina hayot va oxirat ne'matini ortig'i bilan beradi. Noshukrlik, sabrsizlik orqali esa ne'matlar zavoliga sabab bo'lish mumkin. Ana shunday sifatlarni o'zida mujassam etgan, sabr-toqat va chidam egasi Ayyub (a.s) mumtoz adabiyotimizda keng qo'llanilgan an'anaviy obrazlardan biridir. Shoir Atoyi, o'z g'azallarida payg'ambarlarga bevosita ***Ayyub alayhissalomga murojaat qilish orqali, mashaqqatlarda sabr-bardoshli bo'lishning o'ziga xos tarzda ifoda*** etilganligining guvohi bo'lamiz.

O'zbek mumtoz she'riyatida payg'ambarlarning timsol sifatida tavsif etilishi badiiy talqinni namoyon bo'lishiga sababdir. Masalan, Xizr suvi, Sulaymon mulki, Nuh umri, Ayyub sabri, Yusuf husni, Iso nafasi singarilar bilan birgalikda tavsiflanadi. Atoyi she'riyatida esa Ayyub payg'ambarga badiiy timsol sifatida uch o'rinda murojaat etilgan.

Qur'oni karimda zikr qilingan payg'ambarlar, ularning hayoti bilan bog'liq voqealar shoir g'azallarida tez-tez uchrab turishi bilan talmeh san'atining an'anaviy va yangi namunalari ko'zga tashlanadi. Shoir shu yo'l bilan lirik qahramonning visol va hijron kunlaridagi holatini, g'amgin va shod lahzalarini obrazli hamda jozibali qilib ifodalaydi.⁸⁴

Atoyi **"Ne jonsen..."** deb boshlanuvchi g'azalida quyidagicha xitob qiladi:

*Sanga bersun ilohi No'h umrin,
Manga ham furqatingda sabri Ayyub.*⁸⁵

Ya'ni, shoir: "Alloh senga Nuh umrini bersin, menga sendan ayriliqda Ayyub sabrini ato etsin", - deydi. Sharq adabiyotida ham, anbiyolar tarixida ham Nuh (a.s) ning uzoq umr ko'rganligi bizga ma'lum. Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asarida keltirilgan rivoyatda yozilishicha, Nuh (a.s) ga to'rt yuz yoshida payg'ambarlik kelgan, to'fondan so'ng yana uch yuz ellik yil yashagan. Bir ming yetti yuz yil umr kechirgan deyiladi. Alisher Navoiyning "Tarixi anbiyo va hukamo" asarida esa unga qirq yoki ikki yuz ellik yoshida vahiy kelgan deyiladi. To'qqiz yuz ellik yillik umri davomida o'z xalqini iymonga da'vat etganligi, bir ming uch yuz yil, ba'zi talqinlarda ming olti yuz yil

⁸⁴ S.Rafiddinov. Majoz va haqiqat. Fan. - T., 1995. 162 b. 48-bet

⁸⁵ Devoni Shayxzoda Atoyi. O'zRFA. Fan nashriyoti. - T., 2008. 38-bet

yashaganligini guvohi bo'lamiz. Mumtoz she'riyatimizda uning yashash tarzi emas, balki uning umr muddati go'zal qiyos tarzida olinganini shoirlarimizning g'azallari misolida guvoh bo'lamiz. Bizda, ya'ni Sharqona talqinlarga binoan, umr qancha bo'lsa ham birinchi navbatda, sabot, matonat, ezgulik va poklikni o'zida mujassam etgani bilan qadrlidir. Shu boisdan, shoir Atoyi birinchi misrada, oshiqning ma'shuqaga Nuh (a.s.) (*No'h umrin*) umrini tilashini go'zal va obrazli tarzda ifoda etganligining guvohi bo'lamiz. Payg'ambarlar ichida eng uzoq umr ko'rgan va zalolatga botgan qavmni sabr bilan Haq yo'liga boshlagan Nuh (a.s.) ekanligi sir emas va ushbu misradan u zotga bo'lgan ishorani ham anglashimiz mumkin. Shu bilan birga umrni bu dunyoning jamiki, sinov-mashaqqatlariga sabr-bardosh etish davri deb ham olishimiz mumkin. Shu sabab, Ayyub (a.s.) sabr va toqat siymosi sifatida talqin etilishi ham bejiz emas. Ayyub payg'ambar haqida badiiy nasrda yaratilgan Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asarida ham, Alisher Navoiyning "Tarixi anbiyo va hukamo" asarida ham ma'lumot uchratmaymiz. Qur'oni karimda esa [Niso surasi](#) 163-oyat, [An'om surasi](#) 84-oyat, [Anbiyo surasi](#) 83-oyat, [Sod surasi](#) 41-oyatlarida payg'ambarlardan biri ekanligi haqida qayd etiladi. Mumtoz she'riyatimiz talqinlariga ko'ra Ayyub (a.s.) ga samarali bo'lmas-da, murojaat etilgan. Taqdiri, hayot yo'li esa barchamizga ma'lum. Ayyubning mana shu sabri, bardoshi mumtoz badiiyatimizda ibrat va tamsil vazifasini bajaradi. Ikkinchi misrada Atoyining lirik qahramoni ham yorning firoqiga, ayriliq azobiga Ayyubning sabrini istashini ko'ramiz. Zero, shu orqali sabr-toqatli (*sabri Ayyub*) bo'lish, mashaqqat va sinovlarga bardosh berishni ta'kidlashga urinadi.

Xulosa o'rnida, Atoyi Qur'ondagi oyatlarni mohirona qo'llash orqali, birinchi navbatda o'sha oyatning ma'nosini yodimizga tushirganiga, ikkinchidan, misralardagi obraz, fikr-g'oyalarning mukammalligini ta'minlovchi so'zlar sifatida qo'llaganiga guvoh bo'lamiz. Shoir, o'z misralari orqali Ayyub obrazini yanada ibratli qilib ko'rsata olgan. Aynan shu jihat Ayyub (a.s.) obrazining umumjahon adabiyotidan o'rin olishiga xizmat qilgan. Mumtoz adabiyotimizning nubuvvat borasida yaratilgan deyarli barcha asarlarida, payg'ambarlar va ularning silsilasi juda jozibali tasvirlangan. Yuqorida qayd etilgan lirik ifodalar ham mohiyatan kishi tafakkurini botin olamiga sayr etishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qur'oni Karim. Hilol-nashr. Toshkent, - 2017-yil.
2. Rabg'uziy. Qissasi Rabg'uziy. Ikki jildlik, 1-2-jildlar - Toshkent: Yozuvchi, 1991. - 240 b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik. O'z oltinchi jild.- T., O'zRFA. Fan nashriyoti. 2000-yil, 329 bet.
4. *Atoyi. Devon. - Toshkent: O'zRFA. Fan nashriyoti. 2008-yil, 319 bet.*

5. S. Rafiddinov. Majoz va haqiqat. – *Toshkent*: O‘zRFA. Fan nashriyoti. - **1995-yil**.
162 bet.